

Das Fragas Nascem as Águas: A Paisagem Transmontana nas Práticas Judaicas Femininas

Inês Francisca Oliveira¹
Rui M. Sá²

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão interdisciplinar sobre as práticas femininas de purificação ritual no contexto judaico e criptojudáico de Trás-os-Montes, com especial foco na simbologia da água e na relação entre corpo, território e memória. Partindo da ausência de vestígios materiais de *mikvot* – infraestrutura utilizada para a imersão ritual em águas puras no judaísmo – na região, argumenta-se que a paisagem, sua rede hidrográfica e infraestruturas associadas, poderão ter funcionado como espaços rituais alternativos, moldado por condições de invisibilidade, repressão e resistência. Através do cruzamento entre história, antropologia, urbanismo, estudos de género e ecologia, propõe-se uma resignificação da paisagem transmontana, que permite reinterpretar a sua geografia à luz das práticas espirituais femininas judaicas. Este trabalho não procura comprovar a existência física de *mikvot*, mas propor novas formas de leitura do território, valorizando as tradições orais, os silêncios e transformações forçadas e as memórias que se inscreveram, ao longo das gerações, na paisagem local. Ao reconhecer a centralidade das mulheres na preservação desses rituais, este artigo pretende contribuir para uma compreensão mais plural e sensível da herança judaica em Trás-os-Montes.

1. Águas de Trás-os-Montes

A rede hidrográfica transmontana molda a paisagem e o imaginário cultural da região (Sparano & Strizzolo, 2024). Num território caracterizado pelo isolamento e pela topografia acidentada, as águas, estando ligadas “ao desenvolvimento humano e social, não só a nível biológico, mas também a nível dos processos culturais e identitários” (Sparano & Strizzolo, 2024: 40) desempenharam um papel importante nas práticas associadas às diferentes cosmovisões que ali coexistiram. “Trás-os-Montes oferece desde cedo uma fisionomia peculiar que o distingue das outras regiões de Portugal” (Taborda, 2011 [1932]): 1), mas para além dos valores paisagísticos, destaca-se como um território que ofereceu as condições ideais para a resistência e adaptação identitária de judeus e cristãos-novos (Azevedo, 1997). A sua topografia acidentada, favoreceu o isolamento social, criando um ambiente propício à preservação de práticas culturais, mesmo perante as conversões forçadas e perseguições da ‘Santa’ Inquisição (Fig.1). Pela repressão que estas comunidades experienciaram, principalmente desde o século XV, e mecanismos de adaptação que desenvolveram, acabaram por desempenhar um papel único na configuração da paisagem cultural da região.

1. Arquiteta e Doutoranda em Antropologia no ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade de Lisboa e Investigadora Colaboradora do CAPP – Centro de Administração e Políticas Públicas. inesfranciscaoliveira@gmail.com

2. Antropólogo Ambiental, Professor Auxiliar no ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – da Universidade de Lisboa e Investigador Integrado do CAPP – Centro de Administração e Políticas Públicas. rui.sa@iscsp.ulisboa.pt

O seu legado existe, possivelmente, mais do que fisicamente, em marcas invisíveis e/ou simbólicas que deixaram (Eiroa Rodríguez, 2016) e que continuam presentes no patri- mónio imaterial local (Schwarz, 1993 [1924]). A sua presença (ou ausência) aponta para reminiscências que reclamam investigações contemporâneas com outras lentes epistemológicas, que transcendam os limites da história e da arqueologia como disciplinas isoladas. A escassez de vestígios materiais e a invisibilidade dessas práticas exigem uma abordagem integrada, que inclua a antropologia, os estudos de género e a arquitetura/urbanismo. Estas áreas, ao cruzarem-se, trazem novas ferramentas para ressignificar espaços, práticas e dinâmicas sociais e culturais das comunidades sefarditas. Adotando uma visão sistémica, como propõe Morin (2017 [1990]), compreende-se a continuidade das tradições como um processo de transformação, no qual o “segredo, a par da ambiguidade foi instrumental para a sobrevivência e preservação deste tipo de identidade judaica” (Pignatelli, 2018: 695) presente na paisagem cultural da região.

O banho ritual judaico - *mikveh* - , tão central na vivência da *halachá*³, requer águas vivas - recolhidas naturalmente, sem manipulação (Meacham, 1999: 29). Contudo, a escassez de estruturas reconhecíveis no norte de Portugal, e especificamente em Trás-os-Montes, levanta questões fundamentais sobre a continuidade dessas práticas em tempos e espaços de clandestinidade. Embora apenas haja indícios de um *mikveh* em Bragança (Pignatelli, 2021), é possível pensar que, à semelhança do que foi identificado por Iglesias (2021) na Galiza, os rituais de purificação se adaptaram. Adotaram uma dimensão mais simbólica, menos institucional e mais enraizadas no próprio território. Tal como propõe Eiroa Rodríguez (2016), em contextos de repressão, uma interpretação mais flexível das normas haláchicas poderia ter legitimado o uso de nascentes, ribeiros ou outras fontes de águas puras como lugares de purificação. Sabe-se que o simbolismo da água na tradição judaica é profundo. Laster, Aronovsky & Livney (2009) recordam que

esta representa, simultaneamente, vida, pureza e reconexão com o divino. Esta dimensão simbólica não é apenas religiosa: é também cultural e ecológica. Alon Tal destaca a forma como a Bíblia traz uma “perspectiva ambiental quase reverencial quanto ao poder purificador da água” (Tal, 2016: 163), e autores como Wasserfall (1999) Siegel (1985) e Jacobs (1999) destacam o modo como o *mikveh* permite às mulheres uma ritualização do corpo que articula espiritualidade e identidade. É neste contexto que surge a questão central deste estudo: como se pode refletir sobre o valor ecológico e espiritual da água nas práticas femininas de purificação do contexto judaico e criptojudáico de Trás-os-Montes, num território onde os vestígios materiais são raros?

Assim, neste trabalho, a água é pensada não só como elemento natural, mas como mediadora cultural e espiritual. Parte-se da hipótese de que, em Trás-os-Montes, as práticas de purificação femininas persistiram de formas discretas e adaptadas, mas nem por isso menos significativas. A investigação explora fontes históricas, testemunhos orais e vestígios paisagísticos como forma de reconstruir, reencontrar e trazer uma nova camada de interpretação ao património local. A metodologia adotada é qualitativa e interpretativa, com base em revisão crítica da bibliografia e cruzamento interdisciplinar entre história, antropologia, estudos de género, arquitetura/urbanismo e ecologia. Para além disso, ainda que sem seguir formalmente uma via autoetnográfica (Qutoshi, 2015), este artigo reconhece o lugar da identidade pessoal e memória afetiva na aproximação ao tema. Dando continuidade a indagações anteriores, parte-se do reconhecimento da “marcada influência sefardita na formação cultural e social do Nordeste Transmontano” (Oliveira, 2022, parágrafo 6), para refletir sobre o corpo feminino, a água e o território, não pretendendo oferecer respostas. Pretende-se, sim, abrir novos (velhos) caminhos.

Neste sentido, a mudança ontológica proposta no âmbito da antropologia (De Sá Júnior, 2014) traz ferramentas para repensar como as comunidades

que se identificam com o judaísmo em Trás-os-Montes habitaram e deixaram a sua memória inscrita nos cursos de água da paisagem local. O conceito de paisagem é abordado não como uma categoria universal ou transparente, mas como uma variável que estimula a problematização. Considerar que todas as culturas apenas ‘codificam arbitrariamente um mundo natural’ (Descola, 1996: 84), inquestionável, é reforçar o privilégio epistemológico da visão ocidental. Ao fazê-lo, trabalha-se com uma noção de “natureza” que permanece como padrão de medida, obscurecendo aquilo que está em causa: as múltiplas formas de conceber e experienciar as relações entre humanos e não humanos que ganham forma no território transmontano. Portanto, a dicotomia natureza/cultura não é vista como um ponto de partida neutro, mas como uma construção histórica e ontológica, sujeita a variações, disputas e até mesmo alternativas radicais. Nesta mesma linha de pensamento, Ingold recusa a redução da paisagem a uma imagem mental ou a um “cenário” culturalmente representado. A paisagem não é ‘natureza’, nem ‘espaço’, e muito menos um objeto distante a ser observado. Pelo contrário, ela é ‘o mundo tal como é conhecido por aqueles que nele habitam’ (Ingold, 1993: 154), assumindo uma necessidade de presença no território, de o habitar e narrar. Como escreve o autor, “a paisagem não é uma imagem na imaginação (...) mas o domínio familiar da nossa habitação, que se torna parte de nós, assim como nós somos parte dela” (Ingold, 1993: 154). Ao enfatizar este carácter relacional e processual, a paisagem transmontana deixa de ser entendida como substrato inerte ou base sobre a qual a(s) cultura(s) projeta(m) símbolos, para se tornar no próprio tecido da vida quotidiana judaica, continuamente recriada em relação com a rede hidrográfica local. Mesmo na ausência de vestígios arqueológicos, propõe-se a hipótese de que os rituais de purificação sefarditas não desapareceram, apenas mudaram de forma e lugar.

Este é, portanto, um convite para escutar as águas. Para olhar os rios e nascentes de Trás-os-Montes como um palimpsesto (Corboz, 2001) de práticas, memórias e espiritualidades. E para reconhecer, nas margens esquecidas da história, a continuidade de uma tradição que persiste, não apesar do silêncio, mas talvez por ele.

2. Presença Judaica em Trás-os-Montes: Um Enquadramento

Segundo Francisco Manuel Alves, conhecido como Abade de Baçal, é provável que a fixação de judeus no distrito de Bragança tenha sido facilitada pelo foral concedido por D. Sancho I (Alves, 1925). Este rei foi “um dos principais impulsionadores no que toca ao reforço da presença régia em Trás-os-Montes” (Conceição, 2021: 14), seguindo uma estratégia que visou, entre outras, a extensão do seu poder até à Terra de Bragança. Nesse processo, após uma permuta com o mosteiro de S. Salvador de Castro de Avelãs, o rei fundou a povoação de Bragança em junho de 1187 (Conceição, 2021: 14).

A investigação mais recente sobre os forais medievais mostra que estes documentos eram mais do que cartas fundadoras dos municípios, devendo, por isso, ser compreendidos como parte de estratégias régias de ordenamento e governança territorial. No reinado de D. Dinis, em particular, os forais em Trás-os-Montes foram usados tanto para promover o povoamento e a defesa desta região fronteiriça como para afirmar a soberania régia perante os poderes senhoriais e monásticos, sendo concedidos frequentemente em contextos de litígio (Costa & Costa, 2021). É neste quadro de afirmações da poder e reorganização espacial que surgem provas documentais da existência de comunas judaicas organizadas em Bragança, Chaves, Rio Livre e Mogadouro (Azevedo, 1995, cit. em Nogueiro, 2019: 88). Esta presença revela, para além da ocupação física do território, uma inserção legal e funcional na sociedade de época.

Entre os reinados de D. João I, D. Duarte e D. Afonso V, o ambiente foi de alguma condescendência para com as comunidades judaicas. Essa relativa tolerância permitiu que se fixassem e crescessem judiarias em Miranda do Douro, Vinhais, Alfândega da Fé, Vila Flor, Azinhoso, Bemposta, Mesão Frio, Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta (Azevedo, 1995 e Pignatelli, 2000, cit. em Nogueiro, 2019: 88). Nestas zonas, os judeus viveram, com maior estabilidade, antes das ondas de intolerância se terem tornado mais severas. Nos finais do século XV, com a radicalização das perseguições em Castela, a fronteira transmontana tornou-se refúgio para muitos sefarditas. Segundo Afonso (1985), a faixa fronteiriça portuguesa foi, o

3. *Halachá*, em hebraico, é o conjunto de leis e normas religiosas do judaísmo, que regula todos os aspectos da vida diária, desde práticas espirituais a comportamentos sociais e éticos. A Halachá é baseada na Torá (os primeiros cinco livros da Bíblia hebraica), na Mishná e no Talmude, bem como nas interpretações rabínicas posteriores. Ela abrange temas como as leis dietéticas (*kashrut*), a observância do Shabat, as orações e os rituais de purificação, como o *mikveh*, sendo estes essenciais para a observância religiosa judaica.

Fig. 1 Paisagem transmontana vista de Romariz, 2021. A topografia e a hidrografia da região configuram uma paisagem que, embora sem vestígios materiais evidentes, carrega memórias profundas e marcas invisíveis do judaísmo. Fotografia: © Inês F. Oliveira

território de eleição para comunidades judaicas ai se fixarem. A Inquisição Castelhana levou muitos a procurar refúgio em Portugal e foi nesse contexto que a presença judaica no nordeste transmontano se tornou ainda mais marcante. A viragem mais abrupta na história das comunidades judaicas em Portugal ocorre em 1496. Nesse ano, D. Manuel I decreta que todos os judeus e muçulmanos do reino devem escolher entre a conversão (forçada) ou o exílio. Segundo Saraiva (1969), este momento marcou o início da destruição sistemática do judaísmo português. Importa sublinhar que esta medida não resultou apenas de intolerância religiosa. Foi, acima de tudo, uma exigência política. Para casar com Isabel de Aragão, filha dos Reis Católicos, o monarca português teve de “limpar” religiosamente o reino. Assim, as conversões forçadas foram o preço da aliança de Portugal com Castela.

Apesar das tensões e pressões, a saída dos judeus de Portugal nunca foi plenamente concretizada. Muitos quiseram partir, mas foram impedidos. Outros,

perante o perigo iminente, aceitaram o batismo. Assim surgiram os cristãos-novos, judeus convertidos ao catolicismo, muitas vezes contra a sua vontade. Entre os séculos XV e XVI, o judaísmo foi empurrado para a clandestinidade. As sinagogas foram destruídas ou transformadas em igrejas, numa tentativa deliberada de apagar a presença visível da religião judaica (Canotilho & Canotilho, 2022). A repressão institucionalizada teve início formal em 1536, com a criação da Inquisição portuguesa. Tribunais inquisitoriais foram estabelecidos em Lisboa (1539), Évora (1538), Coimbra (1541) e, mais tarde, em Goa (1560), com autoridade para julgar qualquer ‘desvio’ à ortodoxia católica. A violência inquisitorial manifestou-se física, judicial e simbolicamente e estendeu-se por todo o império português. O objetivo era explícito: “a destruição de uma cultura religiosa, constituída por comunidades judaicas obrigadas a converter-se ao catolicismo” (Canotilho & Canotilho, 2022: 6). Assim, “dum momento para o outro o converso entrava num outro mundo onde a aparência ultrapassava a

Fig. 2 Mulher a espreitar pela porta da Capela de Romariz, Vinhais, 2021 - A cena evoca a condição liminar da(s) identidade(s) locais, onde as fronteiras entre o judaísmo e cristianismo se cruzam e negoceiam. Fotografia: © Inês F. Oliveira.

essência, havia que fazer para parecer ser” (Azevedo, 2019: 30). Neste clima de terror, o judaísmo passou a ser praticado em segredo. Sem as suas instituições formais e infraestruturas, “as comunidades resultantes do expurgo manuelino, os apelidados ‘cristãos-novos’, tenderiam mais facilmente a diluir-se cultural e socialmente no mundo católico” (Mendes, 2017: 224). A casa tornou-se, assim, o último reduto da ‘Lei de Moisés’.

As práticas religiosas foram preservadas no ambiente doméstico, longe do olhar público e das estruturas oficiais, e transmitidas de geração em geração. Os cristãos-novos foram “obrigados a adotar os símbolos religiosos católicos [...] ao mesmo tempo que mantinham de forma secreta os seus símbolos, livros sagrados e celebrações judaicas” (Canotilho & Canotilho, 2022: 11). Destas transformações foi surgindo o criptojudaísmo e o marranismo, formas de religiosidade híbridas, marcadas pela tensão entre a fé judaica e a imposição do catolicismo. Apesar da repressão, destaca-se a capacidade de

resistência das várias famílias que se identificaram com o judaísmo em Trás-os-Montes. Como sublinha Azevedo, “durante os séculos XVI e XVII a Inquisição portuguesa foi sobretudo um tribunal de e para judaizantes”, o que evidencia “a capacidade de resistência dos cristãos-novos” (Azevedo, 2019: 27). A insurreição foi, mais do que religiosa, cultural e social, expressando-se nas múltiplas formas encontradas e inventadas de preservação da identidade. Assim, olhar para a geografia e organização urbana do território transmontano é essencial para compreender as razões pelas quais a região foi tão propícia à conservação das práticas judaicas. Primeiramente, a existência de “núcleos concentrados em aldeias com condições geográficas de semi-isolamento” (Steinhardt, 2014: 137) dificultavam o controlo inquisitorial. Depois, o território por si só era mais isolado. Tabor (2011 [1932]) menciona que quem percorria o trajeto entre Bragança e Puebla de Sanabria se sentia em “*terra nullius domini*”, sem domínio central visível. Compreende-se então que, apesar de

se saber que durante os 285 anos de vigência da Inquisição “gente denunciava ruas ou bairros inteiros como judaizantes” (Azevedo, 2019: 34), várias famílias transmontanas conseguiram manter viva a fé judaica, mesmo sob risco iminente de denúncia, tortura ou execução.

Para além da historiografia e das investigações desenvolvidas no âmbito das ciências sociais, também estudos genéticos recentes vêm confirmar a continuidade histórica das comunidades que se identificam com o judaísmo em Trás-os-Montes. Uma investigação conduzida por Nogueiro (2019) identificou, entre os descendentes de judeus transmontanos, um património genético com origem no Médio Oriente. Aparentemente “há uma maior afinidade genética entre esta população e populações judias de diferentes países, particularmente outras populações sefarditas, relativamente à população geral portuguesa” (Nogueiro, 2019: 91). Este facto explica-se, parcialmente, pelas práticas sociais adotadas por essas comunidades ao longo do tempo. A endogamia foi um dos mecanismos fundamentais de preservação identitária. Como sublinha Silva, “os laços de sangue foram um dos elementos principais que mantiveram a unidade das comunidades de cripto-judeus” (Silva, 2019: 190). No fundo, os casamentos consanguíneos funcionavam como uma forma de autoproteção. A preservação da cultura sefardita exigia ainda a exclusão de elementos externos ao núcleo familiar pois “não se poderia admitir um estranho no convívio doméstico, uma vez que um simples gesto diário poderia ser motivo para denunciar a família às autoridades inquisitoriais” (Silva, 2019: 190). Campos (2007) corrobora esta realidade ao analisar a história de uma família de cristãos-novos de Bragança, sucessivamente alvo de processos da Inquisição Portuguesa. A sua investigação revela a ocorrência de vários casamentos dentro do mesmo grupo familiar, tornando-se difícil até representar visualmente a própria árvore genealógica. Estes padrões matrimoniais, associados à resistência das práticas rituais, contribuíram para a manutenção e reforço dos traços específicos apontados por Nogueiro (2019).

A continuidade genética observada nos estudos contemporâneos é, portanto, expressão de um esforço de sobrevivência cultural, social e espiritual. No

século XX, este legado começou a ser progressivamente recuperado, em grande parte graças à figura de Barros Basto, com a ‘obra de resgate’ do judaísmo em Portugal. Bragança destacou-se neste processo, sendo mesmo designada como “a metrópole do cripto-judaísmo” (Révah, 1971: 584, cit. em Stuczynski, 2019), o que sublinha o papel da região na preservação de uma expressão própria de identidade(s) judaica(s). Como destaca Castro, “não se pode falar da História de Trás-os-Montes, sem se falar dos marranos, ou seja, de uma parte importante da nossa população, de origem judaica” (Castro, 2018: 33). É incontornável a importância que as comunidades judaicas tiveram e têm na configuração do património transmontano.

3. Ser (mais ou menos) Judia: Identidade(s) e Resistência(s)

A questão identitária dos judeus e dos seus descendentes, denominados, *bnei anussim*, em Trás-os-Montes permanece envolta de ambiguidades. A história das perseguições e conversões forçadas criou múltiplas camadas de interpretação da(s) identidade(s), que, neste contexto, oscilam entre herança religiosa, memória familiar e reinterpretação contemporânea. Se a ideia de “ser judia” é por si só ambígua, no contexto transmontano torna-se ainda mais complexa. Primeiramente, a nível global, existe a velha questão relativa ao judaísmo ser considerado religião ou etnia. Depois, com as constantes diásporas ao longo dos séculos as comunidades ramificaram de tal forma que se tornaram muito distantes, sendo por isso suscetíveis a debates contínuos. Pignatelli (2018) propõe uma tipologia que estabelece quatro trajetórias identitárias resultantes das conversões forçadas na Península Ibérica: (1) judias convertidas em cristãs-novas que permaneceram em Espanha e acabaram totalmente assimiladas; (2) judias convertidas em cristãs-novas que ficaram em Portugal e adotaram o catolicismo de forma plena; (3) aquelas que, também em Portugal, se tornaram criptojudias, preservando práticas judaicas em segredo; e (4) judias que, após a diáspora, ou continuaram assimiladas como católicas ou regressaram à prática do Judaísmo. Esta é apenas uma leitura, poderiam traçar-se muitas outras perspetivas sobre ser ou

mais ou menos judia no contexto transmontano. A diversidade de categorias, depende sempre da perspetiva de quem lê o contexto (Nader, 2011), o que evidencia que o “património tem a ver com negociação – sobre usar o passado, e memórias coletivas ou individuais, para negociar novas formas de ser e expressar identidade” (Smith, 2006: 4). Na maioria dos casos, o sentido de pertença ao judaísmo não pode ser definido de forma binária. Ele é o resultado de percursos históricos complexos, marcados por interrupções e “negociações” sucessivas e heterogêneas. Considerando isso e a evidente complexidade sociocultural local, o que significa, afinal, “ser judia” em Trás-os-Montes?

A resposta a essa pergunta não se encontra apenas nas narrativas pessoais ou nas definições religiosas convencionais. Ela desvenda-se na própria paisagem, que envolve a complexidade da(s) identidade(s) (Fig.2) que nela habitam (Ingold, 1993). Järvi observa que “As camadas de presença na paisagem tornam claro que a marcação e a reivindicação não são apenas espaciais, mas também temporais, pois o mundo pré-existente transporta marcas às quais as novas reivindicações de pertença precisam estar relacionadas” (Järvi, 2019: 135). Assim, a paisagem transmontana carrega as marcas das gerações passadas, que continuam a influenciar as identidades de hoje (Ingold, 2000) a moldar as experiências de pertença e autoidentificação. Esta dinâmica de reinterpretação contínua reflete-se na diversidade de formas em que o judaísmo é vivido, traduzindo-se numa pluralidade de identidades e leituras da sua história e dos seus textos (Goldberg, 2001). Sissons (1993) sublinha que esta diversidade de formas de vivência raramente é reconhecida nas memórias coletivas ou nas tradições sistematizadas, o que exacerba o afastamento entre autoidentificação e reconhecimento institucional. A questão da identidade judaica em Trás-os-Montes exige, por isso, uma abordagem sensível à sua complexidade histórica e social, assim como às genealogias e às experiências subjetivas de pertença no território. Como observa Pignatelli, “nem todos os *bnei-anusim* são marranos, nem todos os marranos são *bnei-anusim*” (Pignatelli, 2018: 685). Segundo a autora, há também “neo-marranos” que se sentem ligados ao judaísmo sem ascendência direta, e descendentes que rejeitam

qualquer reconexão com essa herança. A categoria de “judia”, neste contexto, é volátil. Trata-se mais de um processo de reivindicação, reconhecimento (ou exclusão) e autoidentificação, como é também este próprio estudo. A identidade judaica em Trás-os-Montes, portanto, não se define por critérios fixos, mas por um movimento constante no qual ser mais ou menos judia depende, entre outros, de como se desenvolvem as reivindicações de pertença (Järvi, 2019).

Perante esta complexidade, a paisagem de Trás-os-Montes é entendida como um espaço ontológico essencial para essa reivindicação de identidade. Ingold sugere que quando as identidades se inscrevem na paisagem, elas emergem de uma dimensão que transcende a história. Ele afirma que “cada pessoa toma a sua identidade primária de um lugar específico e nomeado, sendo vista como a encarnação do ancestral cuja atividade criou aquele lugar” (Ingold, 2000: 53). Assim, para os descendentes dos judeus de Trás-os-Montes, a paisagem, para além de ser o repositório das memórias dos seus antepassados, simboliza um vínculo com o território ancestral da Terra de Israel, de onde se iniciou a diáspora. Trás-os-Montes foi uma das paragens dos vários fluxos migratórios que as comunidades judaicas viveram desde tempos imemoriais e que, por todo o sistema socio-ecológico local, originou práticas únicas (Oliveira, 2025). Este processo de “retorno” à identidade judaica, que muitas vezes se dá de forma solitária e tardia, é ilustrado pelo caso dos marranos. Leite identifica um conjunto de traços comuns a muitos destes indivíduos. Normalmente, desenvolvem uma consciência de si como judias apenas na idade adulta, frequentemente de forma isolada dentro da própria família. Para eles, a identidade judaica não foi construída, mas recuperada. Este sentido de pertença é frequentemente entendido não como conversão, mas como um “retorno” a algo que sempre esteve presente (Leite, 2017; Pignatelli, 2018). Muitos acreditam ter antepassadas judias – ou “costela judaica” – e descrevem uma forte ligação afetiva ao judaísmo, ainda que se sintam afastadas (tanto das sinagogas ortodoxas como das instituições cristãs). Desenvolvem, por isso, formas religiosas híbridas, distintas das práticas convencionais. Apesar de manterem uma ligação

Fig. 3 Primeira página do tratado Miqva'ot da Mishná (MS Add.470.1), uma das três únicas cópias completas do manuscrito da Mishná, preservada na Biblioteca da Universidade de Cambridge. Este manuscrito, datado do século XV e originário de Bizâncio (atualmente Turquia), contém um texto importante da Mishná. Autor do registro: Ben Outhwaite. Reproduzido com a permissão da Biblioteca da Universidade de Cambridge/ Reproduced by kind permission of the Syndics of Cambridge University Library (<https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-ADD-00470-00001/467>)

simbólica com outros judeus em contextos diversos, experimentam frequentemente frustração por não serem reconhecidas como judias à luz da *halachá*. Esta tensão identidade/reconhecimento externo acentua o sentimento de marginalidade, ainda que muitas vezes acompanhada de um forte desejo de pertença, de comunidade e de reconstrução de uma vida judaica, mesmo que esta não passe por uma prática religiosa ortodoxa (Leite, 2017).

Este “sentido de si” como judias, ainda que não legitimado externamente pelas instituições judaicas, aponta para uma vivência da identidade como latente. Pignatelli recorre à tradição mística judaica para explicar esse fenómeno, evocando o conceito de “*Neshamah* (do heb., alma judaica dada por Deus)” que ajuda a explicar a diferença entre o ‘retorno’ e não a conversão desses indivíduos” (Pignatelli, 2018: 688). A identidade judaica, nesse sentido, não se define por uma integração institucional ou pela prática ortodoxa, mas, sobretudo pela memória, pela intuição espiritual e por um sentido de continuidade com um passado que, na alma, resiste ao esquecimento. Esta tensão entre identidade percebida e identidade reconhecida está no centro do debate sobre quem são, ou podem ser, as judias transmontanas dos dias de hoje. Apesar da crescente valorização da herança judaica em Portugal, persiste uma profunda ambiguidade sobre o que significa, hoje, “ser judeu”. Se as leis de reparação histórica, servem para os que migraram, que reparação há para as que ficaram? Sabendo que a “mesma área de terra pode ser vista como várias versões diferentes da paisagem cultural, dependendo dos filtros culturais ou disciplinares e dos valores da pessoa que está observando” (Lee, 2000, cit. em Brown, 2019: 271), entende-se, neste estudo, que, ao longo dos séculos diferentes grupos atribuíram significados distintos à paisagem de Trás-os-Montes. Esta foi moldada pelas próprias vivências históricas, culturais e espirituais de quem lhe deu significado(s). Para as pessoas que se identificam com o judaísmo, a paisagem local não aporta apenas a memória dos seus ancestrais,

mas continua a ser, hoje, um campo de negociações (Smith, 2006) e reivindicações de pertença (Järvi, 2019) e identidade(s).

4. ‘Lavai-vos, purificai-vos’ (Isaías 1:16): Mikveh, Água e Rituais de Purificação

A água surge como sinal de consciência ambiental, inscrita na própria ética bíblica. “A Bíblia - o livro dos livros - está repleta de uma perspectiva ambiental... Diversas regras tornam compulsória a compaixão pelo mundo natural, como a prescrição de afastar a mãe do ninho antes de recolher os ovos ou os filhotes” (Tal, 2016: 163). Esta atenção ao equilíbrio ecológico mostra que, desde cedo, a rede hidrográfica dos territórios habitados por comunidades judaicas não era exclusivamente um recurso vital: era também um símbolo moral e espiritual. De facto, a água ocupa um papel central no judaísmo. Seja por motivos religiosos, legais ou ambientais, a sua importância é inquestionável, remontando aos tempos da própria criação. Segundo as escrituras, as suas propriedades espirituais foram reveladas no 2º dos 7 dias da criação, quando se deu a separação entre as águas da terra e as do céu. Desde esse momento, o conceito de águas, ou *mayim*⁴, em hebraico, é fundamental para compreender o pensamento sefardita, simbolizando, tal como noutras cosmovisões, a transição entre o impuro e o puro (Douglas, 1966). Nas comunidades judaicas a gestão deste elemento sempre ultrapassou a dimensão utilitária. Desde os primeiros séculos (c. 1800 a.C.–500 d.C.) que foi compreendida como um bem coletivo e, por isso, sujeito a princípios de justiça, saúde e equilíbrio comunitário. Os tribunais rabínicos, assumiam a responsabilidade pela proteção das fontes e pela qualidade da água, impedindo a poluição, garantindo o acesso equitativo e, simultaneamente, a sua pureza (Laster, Aronovsky & Livney, 2009).

A *Mishná*⁴ dedicou um tratado inteiro, *Miqvaot*, à regulamentação das imersões rituais nas águas (Fig.3). Meacham (1999) descreve que o lugar mais

4. *מִיָּקְוָה*, em hebraico, é o compêndio escrito das tradições orais do judaísmo, compilado entre os séculos II a.C. e II d.C. pelo rabino Judá Ha-Nasi. Ela está dividida em seis ordens (Sedarim), que abordam diferentes aspectos da vida e da lei judaica: Zera'im (Leis sobre agricultura e bênçãos), Mo'ed (Festividades e feriados), Nashim (Leis sobre casamento e família.), Nezikin (Leis sobre danos e responsabilidade civil.), Kodashim (Leis sobre o Templo e sacrifícios) e Tohorot (Leis sobre pureza e impureza ritual), onde existe o escrito 'Miqvaot'. A Mishná é a

comum para este banho, em Israel, era uma piscina ritual – ou seja um mikveh – capaz de conter determinado volume de água. A imersão do corpo inteiro era obrigatória. A origem das águas no mikveh era de extrema importância, pois, como Meacham (1999: 29) observa, “desde que a quantidade de água permanecesse suficiente, ela purificava, provando que a impureza ritual é, de facto, ritual, e não física”. A água podia provir de fontes naturais, como a chuva, uma nascente ou um rio, mas não poderia ser mecanicamente transferida (Meacham, 1999: 29). Alguns mikvot eram projetados para acumular água durante a estação chuvosa, embora, no verão, a água ficasse estagnada. Outros utilizavam as características geográficas do território, relacionando-se com cursos de água específicos para garantir sua pureza. O que importa aqui é que, independentemente da origem ou do método de recolha, a água mantinha seu poder purificador por ser genuinamente natural, sem interferências ‘artificiais’.

A exigência de águas puras refletia a tentativa de alinhar o ciclo ecológico e a prática ritual (Douglas, 1966), criando uma continuidade entre o mundo natural e o sagrado. Era a própria natureza que garantia a legitimidade da purificação, pois, como Douglas observa, “as práticas primitivas de purificação não devem ser entendidas como uma simples analogia com a nossa ideia de limpeza” (Douglas, 1966: 33). As águas limpam fisicamente e regeneram espiritualmente. Eliade (1958 [1949]: 194) afirma que a água tem o poder de “dissolver todas as formas e, ao fazê-lo, purifica e regenera porque anula o passado, e restaura – mesmo que apenas por um momento – a integridade do amanhecer das coisas.” Esta metáfora de regeneração e renovação está presente no ritual do mikveh, no qual a imersão nas águas representa o renascimento espiritual e a recuperação da pureza (Cohen, 1999). Não se procura remover impurezas biológicas do corpo, mas sim a reintegração espiritual

da pessoa que se purifica nas águas. Na tradição judaica, esta prática recorda o próprio momento em que o criador separou as águas do céu da terra. A imersão pode ser interpretada como uma união entre a água do corpo feminino e *mayim*. Ao emergir, essa união é rompida, tal como a separação das águas no 2º dia da criação. Este movimento de união e separação reflete a transição cíclica entre o sagrado e o profano (Eliade, 1992 [1957]), entre pureza/impureza (Douglas, 1966), que são fundamentais para o(s) processo(s) de renovação espiritual.

A maioria dos mikvot documentados correspondem a dispositivos infraestruturados e de uso comunitário (Wasserfall, 1999). Contudo o Talmude⁵ reconhece alternativas que ampliam as possibilidades de purificação, mencionando os mares como meios legítimos para determinados rituais. A arqueologia confirma a diversidade material: vestígios do primeiro mikveh conhecido foram encontrados no palácio de inverno hasmoneu, perto de Jericó, datado do Período de nome homónimo, entre 140 a.C. e 37 a.C. (Fig.4). Entre a norma e a prática, há um campo de negociações (Smith, 2006). A regulamentação dos mikvot mostra o esforço rabínico de inscrever a água no tecido da vida comunitária, mas também a plasticidade de uma tradição que, ao mesmo tempo que fixava regras minuciosas, se adaptava às condições ambientais de cada contexto socio-espacial. De acordo com a visão do Talmude (trad. Danby, 1933), a discussão rabínica sobre o mikveh não é unívoca. O rabino Meir defende que “todos os mares são válidos como mikveh, pois está escrito: ‘E o mikveh das águas ele chamou mares’”, enquanto o rabino Judá restringe essa validade ao Grande Mar, apoiando-se na multiplicidade de mares mencionada no versículo. Já o rabino Jose sustenta que todos os mares têm poder purificador por se tratarem de águas correntes; contudo, acrescenta que não são adequados para certas situações específicas – como

os fluxos, a lepra ou a preparação das cinzas da oferta pelo pecado (Talmud, trad. Danby, 1933). Este debate relaciona-se especificamente com práticas comunitárias sefarditas, nas quais as águas do mar e dos rios foram integradas em rituais de passagem. Sabe-se, pela tradição oral que, antes do casamento, as noivas judias eram levadas à imersão ritual, momento acompanhado por canções transmitidas entre mulheres:

*“Ya salió de la mar la galana,
vestida de ‘al y blanco, ya salió de la mar
(...)
Entre la mar i el río, vestida de ‘al amariyo, échate
a la mar,
Échate a la mar y alcánçalo, échate a la mar”*

Canção tradicional sefardita La Galana i la Mar

A justaposição entre a discussão rabínica e a tradição oral revela um ponto crucial: se nos textos talmúdicos os cursos de águas naturais são objeto de disputa quanto à sua validade ritual, na prática comunitária assumem uma dimensão importante (Sautter, 2010). Esta diversidade de posições revela que, apesar do reconhecimento geral dos mares e rios como elementos purificadores, dependendo das epistemologias, podiam existir limites e reservas no que dizia respeito a determinados estados de impureza. Assim, as práticas de purificação variavam, mas todas estavam enraizadas na mesma compreensão simbólica da água como um meio de renovação espiritual (Eliade, 1958 [1949]).

Apesar de muito associado às mulheres, os mikvot não lhes eram exclusivos. Os homens recorriam à imersão antes do Shabbat ou nas grandes festas, havendo mesmo relatos de rabinos que o faziam diariamente (Wasserfall, 1999). Contudo, o mikveh estava intrinsecamente ligado à *niddá*, isto é, ao estatuto de impureza ritual atribuído à mulher durante e após a menstruação e também no pós-parto. A *halachá* prescrevia que, após o fim do fluxo menstrual, as mulheres deveriam contar sete dias “limpos” – sem qualquer vestígio de sangue – antes de se submeter à imersão no mikveh e reintegrar plenamente a vida conjugal (Meacham, 1999: 29-30). O corpo feminino tornava-se, assim, um espaço regido por normas de

transição entre o puro e o impuro (Douglas, 1966). Marcava-se uma separação, um período de afastamento conjugal e, simultaneamente, possibilitava-se a reintegração através da purificação. As interpretações desta prática são ambivalentes. Cook (1999), enuncia que as tradições associadas à *niddá* geram debates relevantes na atualidade, pois podem ser interpretadas tanto como formas de controlo sobre o corpo feminino, como expressões de autonomia. Isto levanta reflexões sobre a sua possível valorização ou rejeição, à luz das perspetivas feministas contemporâneas.

A prática ritual feminina do mikveh circunscrevia-se num campo mais amplo de outras tradições judaicas. Elas infiltravam-se no quotidiano, em gestos aparentemente banais – cortar o cabelo ou as unhas e queimá-los, varrer a casa e levar as cinzas para fora, salpicar água na testa ao entrar no banho (Jacobs, 1999). Estes atos revelam um léxico de purificação que transcendia as instituições formais, sendo dependente apenas de corpos, espaços e ‘intenção’ espiritual. Este lugar das mulheres não foi marginal ou secundário, mas estruturante. Como observa Frade (2009): “mesmo no círculo mais íntimo, que não se afastava muito das paredes do lar, a mulher sefardita detinha um poder cultural e ideológico que a transcendia e se perpetuava ao longo das gerações, tornando-a guardiã das tradições sefarditas – não apenas noutros lugares da Diáspora, mas também em território português.” (Frade, 2009: 70). No fundo, os rituais de purificação, ilustram como as mulheres não só participavam, como transformavam lugares como o mikveh em espaços de pertença e transmissão cultural e identitária

No mikveh, nos rios, mares ou no espaço doméstico, as águas permitiram a consolidação das “múltiplas formas de viver o judaísmo” (Goldberg, 2001). As questões que se abrem, olhando agora para Trás-os-Montes, são críticas. Que marcas desta espiritualidade das águas sobreviveram às fogueiras da Inquisição? Resta ainda, na paisagem ou nos gestos quotidianos das comunidades que se identificam com o judaísmo, alguma reminiscência judaica? Haverá vestígios das imersões rituais nas paisagens de Trás-os-Montes? É no umbral entre a história que se contou e a memória que se vive(u) nas várias camadas do território (Corboz, 2001),

primeira parte do Talmude, sendo complementada pela Guemará, que contém os comentários rabínicos, discussões e explicações sobre os ensinamentos da Mishná.

5. תלמוד, em hebraico, é um compêndio de textos judaicos que contém discussões detalhadas sobre a Mishná, sendo composto por dois principais conjuntos de escritos: o Talmude de Jerusalém (compilado na Terra de Israel no século IV d.C.) e o Talmude Babilónico (compilado na Babilónia entre os séculos V e VI d.C.). Ele serve como a principal fonte de estudo e interpretação da lei judaica. Ele é dividido em duas partes: a Mishná, que contém a lei de forma concisa, e a Guemará, que consiste em debates e explicações sobre a Mishná, abrangendo questões teológicas, filosóficas e jurídicas. O Talmude, especialmente o Babilónico, é amplamente estudado nas tradições judaicas e é fundamental para o entendimento da prática religiosa e da vida cotidiana no judaísmo.

Fig. 4 Mikveh mais antigo do mundo, localizado nos palácios reais de inverno hasmoneus, próximos a Jericó. O mikveh data do Período Hasmoneu, 2021. © Ezrazo, disponível sob a licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World%27s_Oldest_Mikveh_at_Hasmonean_royal_winter_palaces.jpg

que se abre o caminho para ressignificar a paisagem transmontana, refletindo sobre as práticas de purificação ritual sefarditas.

5. Purificação em Trás-os-Montes: Corpo, Água e Território

A relação entre o corpo feminino e a paisagem é um dos temas mais elusivos, mas potencialmente reveladores, no estudo das práticas judaicas em contextos ibéricos transfronteiriços. Em Trás-os-Montes, onde os vestígios arqueológicos são quase inexistentes e a documentação escassa, abre-se espaço para indagar, de forma fundamentada, como essas práticas podem ter persistido: não como estruturas fixas, mas como gestos inscritos nas nascentes, nas fontes, nos rios e na memória coletiva. Não se pretende afirmar que existiram concretamente *mikvot* construídos, mas levantar possibilidades interpretativas que ajudem a compreender o modo como

as comunidades judaicas locais, particularmente as mulheres, inscreveram a forma como conheciam o seu mundo espiritual, no quotidiano do território que habitavam (Ingold, 1993).

A nível de organização urbana, sabe-se que, na Península Ibérica, as cidades medievais eram frequentemente organizadas em zonas altas, com o castelo a servir de limite para a judiaria. Esta era normalmente construída numa encosta, o que ajudava a água da chuva a limpar o espaço, seguindo as regras de higiene próprias do judaísmo, que acabava por influenciar a organização da cidade (Iglesias, 2021). Tal organização não traduzia apenas a segregação espacial que a existência de uma judiaria, só por si, já indica, existia algo possivelmente funcional em termos rituais. A inclinação da ladeira que permitia o escoamento das águas pluviais, articulava-se com os preceitos de pureza do judaísmo. Nos casos em que o relevo não permitia tal disposição, nas “cidades sem elevação do terreno, este bairro [a judiaria]

Fig. 5 Vista interior de fontanário em Romariz, Vinhais, 2021. Seria este um local onde práticas de purificação, como a do mikveh, poderiam ter sido mantidas? O que a paisagem desvenda sobre as transformações e permanências das tradições judaicas no contexto de repressão transmontano? Fotografia: © Inês F. Oliveira.

situava-se perto de cursos naturais de água, onde se realizavam atividades artesanais e que serviam como escoamento e fronteira” (Iglesias, 2021: 51). Embora a maior parte das referências ao *mikveh* mencione contextos públicos e/ou comunitários, existiram *mikvot* privados e em alguns casos é plausível que a própria paisagem permitisse criar (ou simplesmente ser) esse ‘recipiente de águas’. Talvez por isso no(s) judaísmo(s) ibérico(s), alguns investigadores defendem que, na ausência de vestígios de estruturas para imersão nas judiarias, as práticas ligadas à purificação foram mantidas em cursos de águas naturais, (Eiroa Rodríguez, 2016; 2018) muitas vezes associadas a fontes ou outros espaços (Iglesias, 2021; Pignatelli, 2021) ainda que a existência de *mikvot* clandestinos permaneça como hipótese interpretativa.

Existe um caso concreto que corrobora esta hipótese. Pignatelli (2021) recolheu, em Bragança, o testemunho de um habitante local, apelidado de Isaac, que descobriu um tanque de pedra com inscrições

hebraicas num edifício situado na antiga judiaria. O objeto foi identificado como *mikveh* por visitantes israelitas e acabou, segundo o entrevistado, por ser levado para Israel com o seu consentimento. Isaac “sabia para que servia, embora ignorando seu nome hebraico [...] sabia que total discrição era crucial para que toda a comunidade permanecesse bem integrada na sociedade brigantina” (Pignatelli, 2021: 328–329). Este episódio, embora não constitua uma prova arqueológica formal, revela uma memória recente e conhecimento transgeracional relacionado às imersões rituais judaicas. Talvez pela existência de testemunhos como este, mesmo apesar escassez de provas arqueológicas, o debate permaneça aberto e estimule a adoção de abordagem de pesquisa que foquem mais na paisagem e memória local. Como refere Eiroa Rodríguez (2016), as evidências são poucas e as questões que se levantam são muitas. Até recentemente, apenas o *mikveh* de Besalú era reconhecido em Espanha (e ainda assim com

alguma hesitação). Mais recentemente, foram identificados também o *mikveh* da Coruña, na Galiza, e o de Coimbra, em Portugal, embora continuem a ser descobertas isoladas. Como destaca Iglesias (2021), a ausência de vestígios de estruturas claramente identificáveis como *mikvot* nas grandes judiarias espanholas (Eiroa Rodríguez, 2018) pode sugerir que as práticas rituais eram realizadas sem a utilização de infraestruturas para a imersão ritual, através de uma interpretação menos rígida da *halachá*.

De facto, as “práticas rituais poderão ter sido realizadas sem a utilização de espaços construídos para esse fim” (Eiroa Rodríguez, 2016: 95) e, quer o Talmude, quer as tradições orais sefarditas, corroboram esta ideia, ao mencionar o uso de rios e mares como alternativas legítimas ao *mikveh* infraestruturado. Isto indica que, embora a *halachá* fixasse critérios rigorosos prática sempre esteve sujeita a negociações (Smith, 2006). Num território onde o criptojudáismo persistiu durante séculos e a abundância das águas durante todo o ano contrastava com as épocas secas de Israel, é plausível imaginar que práticas rituais de purificação feminina tenham sido adaptadas de forma radical. Como a discrição foi crucial para a sobrevivência das comunidades que se identificavam com o judaísmo (Pignatelli, 2018), essa discrição pode ter transformado tanques e fontanários em *mikvot* improvisados e rios, nascentes, e toda a rede hidrográfica, numa rede de infraestrutura azul pontuada por lugares de purificação (Fig.5). No fundo, mesmo que sem certezas, é evidente que a purificação ritual local possa ter assumido características próprias. Compreende-se que a ausência física de *mikvot* no contexto transmontano não é sinónimo de ausência ritual, tratando-se antes de uma pista para reivindicações de pertença (Järvi, 2019) contemporâneas. Neste quadro, propõe-se uma leitura simbólica da paisagem transmontana como espaço ritual por si, aproximando-se do modelo de prática de purificação proposto por Eiroa Rodríguez (2016). Possivelmente terá sido nas nascentes, afluentes e cursos principais dos rios Fervença, Sabor, Douro, Tuela, etc, que as mulheres puderam reinventar a tradição, assumindo que a purificação não é um conceito estático (Wasserfall, 1999).

As palavras hebraicas *mayim* e *mikveh* parecem aqui cruzar-se: a água, sendo, física e simbólica-

mente, presente no corpo e no território, marca a transição entre o profano e o sagrado (Eliade, 1992 [1957]). Como afirma Eliade, esse “limiar é ao mesmo tempo o limite, a baliza, a fronteira que distinguem e opõem dois mundos – e o lugar paradoxal onde esses dois mundos se comunicam, onde se pode efetuar a passagem do mundo profano para o mundo sagrado” (Eliade, 1992 [1957]: 19). Assim, as nascentes, ribeiros e infraestruturas hídricas próximas aos aglomerados urbanos habitados por famílias criptojudias podem ter funcionado como cenários de purificação: *mikvot*.

O ritual contemporâneo do ‘Corre Água’, realizado junto ao Rio Sabor por descendentes de cristãos-novos, parece relacionar-se com esta possibilidade. Como nota Pignatelli (2020), trata-se de um ritual de purificação, que mesmo sem referência explícita ao judaísmo, carrega uma simbologia de reconexão e transformação. Na mesma linha de pensamento, cabe levantar a hipótese de que rituais ligados às águas tenham ocorrido também no Rio Fervença, afluente do Rio Sabor com importância particular no contexto Brigantino. A proximidade entre a sinagoga medieval e o Fervença pode ter conferido a este curso de água uma importância simbólica e espiritual especial, especialmente no contexto dos cristãos-novos. É certo que integra um sistema fluvial maior, mas sua localização geográfica, tão próxima de um espaço de significativa carga histórica e religiosa, sugere que ele possa ter sido um ponto importante de preservação ou transição de rituais ligados à memória judaica e à espiritualidade. É de salientar que não se propõem aqui certezas, mas possibilidades. Cria-se mais uma hipótese de reconstrução da vida judaica quotidiana (Leite, 2017), na qual os rituais das águas não desapareceram: diluíram-se na paisagem transmontana (Fig.6).

6. Das Fragas Nascem as Águas

É urgente escutar a paisagem e as águas, *mayim*, como arquivos de uma ecologia espiritual (Sponsel, 2014), feminina, que escapou à vigilância inquisitorial. A relação entre espiritualidade e natureza encontra em Trás-os-Montes uma expressão única, na qual a paisagem é permeada de significados espirituais que transcendem o espaço geográfico, relacionando-se profundamente com quem a habita (Ingold, 1993).

Fig.6 Rio Tuela em Nunes, Vinhais, 2020 - Será que, ao longo dos séculos, as suas águas foram usadas como espaços de purificação feminina? Num território onde a discrição era essencial, poderia ter sido em *mikvot* natural, preservando e reinterpretando as tradições judaicas. Fotografia: © Inês F. Oliveira.

Sponsel (2014: 20), define o conceito de ecologia espiritual como uma prática que “descreve uma forma de estar no mundo”, onde a relação com a natureza é tanto física quanto espiritual, e que se baseia em “conhecimentos da ecologia do planeta e sensibilidades mais profundas à dimensão espiritual da Terra”. Esta perspetiva enquadra-se na mudança ontológica da antropologia (De Sá Júnior, 2014) oferecendo uma nova forma de entender as práticas de purificação nas famílias que se identificam com o judaísmo na região. Ao considerar-se como as águas de Trás-os-Montes atuaram como mediadoras entre o sagrado e o profano (Eliade, 1958 [1949]), traz-se uma nova lente de interpretação da paisagem cultural local, organizando-a numa rede mais ampla e complexa de crenças e rituais espirituais.

Ao longo das secções anteriores, ficou evidente que, em Trás-os-Montes, a ausência de estruturas materiais como o *mikveh* não implica a ausência de práticas. Pelo contrário: convida a olhar para o

território como extensão ritual do corpo e da fé. A purificação, entendida no contexto das comunidades judaicas e criptojudias da região, não pode ser reduzida a normas *haláchicas* fixas ou a estruturas arqueologicamente identificáveis. Ela deve ser (re)pensada como uma prática simbólica. Todos os elementos e infraestruturas associados à rede hidrográfica local (nascentes, rios, ribeiros, fontes, fontanários ou tanques) nas imediações de aglomerados criptojudais, compõem a hipótese de uma cartografia do sagrado, na qual *mayim* funciona como mediadora entre o impuro e o puro (Douglas, 1966).

Não se pretende romantizar o silêncio a que estas práticas foram forçadas, mas reconhecer que esse silêncio foi, muitas vezes, a única forma possível de resistência (e, possivelmente, continuidade). A paisagem foi cúmplice destas transformações. Segundo Tavares (1985), Lopo Alvarez, da primeira geração de cristãos-novos transmontanos, recitava em segredo a oração do Salmo 121:1 - “Elevo os meus olhos para os

montes: de onde me virá o socorro?” – o que permite expandir as indagações sobre uma ecologia espiritual (Sponsel, 2014), ligada à própria geografia física de Trás-os-Montes. A montanha, aqui, pode ser interpretada como abrigo espiritual, como a esperança de transcendência num mundo hostil. Se o *mikveh* construído desapareceu (ou alguma vez existiu) da paisagem, talvez foi porque nunca tenha podido existir nela plenamente. Contudo, o seu significado permanece vivo, neste trabalho, e nas palavras do Abade de Baçal, que, nas poesias do cancionero popular bragançano recolheu a essência desta ideia:

*Das fragas nascem as águas,
Das águas brotam as fontes;
As águas curam as mágoas:
São águas de Trás-os-Montes.*

À luz do exposto neste texto, estas palavras adquirem uma camada interpretativa relacionada com o(s) judaísmo(s) locais. A “cura das mágoas” transcende o sentido literal. Assume um significado simbólico ligado à purificação espiritual, à renovação da identidade e à resiliência das comunidades judaicas e criptojudais locais. As águas de Trás-os-Montes não curam só as mágoas físicas, mas também as feridas culturais e espirituais, que as entidades políticas e religiosas ainda não foram, totalmente, capazes de admitir. Como Sponsel (2014: 23) sugere, “a ecologia espiritual traz à tona a necessidade de uma revolução silenciosa” uma mudança gradual e não violenta que leva a repensar a relação com o mundo natural e com as práticas espirituais. Cabe aos investigadores escutar, e tornar visível o que a paisagem e as águas, enquanto agentes culturais e de identidade(s) (Sparano & Strizzolo, 2024) ainda preserva.

Por fim, como não poderia deixar de ser, muitas perguntas permanecem abertas. Até que ponto as práticas de purificação foram moldadas pelas condições específicas da paisagem transmontana? Que outros elementos simbólicos, além da água, podem ter funcionado como mediadores culturais? Como se estruturava a transmissão intergeracional de saberes diante da necessidade de invisibilidade? Que vestígios materiais ainda poderão ser descobertos em nascentes, rios ou fontes? E como estas práticas

podem ser reconhecidas, valorizadas e integradas na memória coletiva contemporânea? A investigação futura precisa explorar estas questões com métodos interdisciplinares (Morin (2017 [1990])), sensitivos e participativos, reconhecendo que Trás-os-Montes é um território de pesquisa privilegiado, no qual a memória e a cultura local se cruzam de maneira única. Contribuindo para isto, este trabalho, sem pretender provar a existência de *mikvot* escondidos, propõe uma forma de ver. Uma forma de ler o território com perguntas, mais do que com certezas. De reconhecer nas águas do território e das mulheres que se identificam com o judaísmo pequena(s) continuidade(s) de uma tradição. Uma tradição que se reinventou sem sinagoga, mas que talvez tenha encontrado, nas montanhas de Trás-os-Montes (e nestas páginas) o lugar mais íntimo e protegido para se manter viva.

Referências

AFONSO, Berta (1985). Subsídios para o estudo da comunidade judaica de Mogadouro, *Revista Brigantia*, Vol. V, N.os 2,3,4. Bragança.

ALVES, Francisco Manuel (1925). *Memórias Arqueológicas-Históricas do Distrito de Bragança*, Vol. 5: Os Judeus. Bragança: Tipografia Geraldo da Assunção.

AZEVEDO, Elvira Mea (1995). *Cristãos Novos No Nordeste Transmontano*. Paper presented at the Los caminos de Cervantes y Sefarad: actas del II Congreso Internacional, Zamora, Bragança, Puebla de Sanabria, Benavente.

AZEVEDO, Elvira Mea (1997). Resistência da minoria judaica transmontana à assimilação (século XVI). *Revista Oceanos*, nº29, 71-82.

AZEVEDO, Elvira Mea (2019) *A inquisição de Coimbra no século XVI: a instituição, os homens e a sociedade*, Ed. fac-símile de: Porto: Fundação Eng.º António de Almeida, ISBN 978-972-8012-54-0

BROWN, Jason M. (2019). Worlds and Worldviews: Resource Management, Re-enchantment and Landscape. In *Dwelling in Political Landscapes: Contemporary Anthropological Perspectives*, edited by Anu Lounela, Eeva Berglund, and Timo Kallinen. Helsinki: Finnish Literature Society, 264–283.

CAMPOS, Filipe Pinheiro de (2007). *Uma Família de Cristãos Novos em Bragança: Cinco Séculos de História* (Vol. 2). Publix-Mogadouro.

CANOTILHO, Luís, & CANOTILHO, Luís Filipe (2022). “Memorial às vítimas da Inquisição em Trás-os-Montes” Carção / Vimioso. *European Review of Artistic Studies*, 13(3), 1-27. <https://doi.org/10.37334/eras.v14i3.269>.

CASTRO, António Pimenta de (2018). Notas sobre os Judeus no Nordeste Transmontano. Os Marranos em Trás-os-Montes. In: *TELLUS – Revista de Cultura Trasmontana e Duriense*, dir. A. M. Pires Cabral, Vila Real.

COHEN, Shaye J. D. (1999). Purity, Piety, and Polemic: Medieval Rabbinic Denunciations of “Incorrect” Purification Practices. In R. R. Wasserfall (Ed.), *Women and Water: Menstruation in Jewish Life and Law*. Brandeis University Press, 82-100.

CONCEIÇÃO, Rúben. (2021). “Construir a fronteira transmontana entre os séculos XII e XIII: o papel da Coroa e dos poderes locais.” *História. Revista da FLUP*, IV Série, Vol. 11, nº 2, 7-34. https://doi.org/10.21747/0871164X/hist11_2a2

COOK, Leslie A. (1999). Body language: Women’s rituals of purification in the Bible and Mishnah. In R. R. Wasserfall (Ed.), *Women and water: Menstruation in Jewish life and law*. Brandeis University Press, 40–59.

COSTA, Paula Pinto e COSTA, Paulo Jorge Cardoso de Sousa e Costa (2021). “Do conflito à soberania: os Forais em Trás-os-Montes no reinado de D. Dinis (1279-1325).” In *Poder y poderes en la Edad Media, Monografía de la Sociedad Española de Estudios Medievales*, coord. Raquel Martínez Peñín e Gregoria Cavero Domínguez. ISBN 978-84-17865-93-1. Sociedad Española de Estudios Medievales / Editum.

CORBOZ, Andre (2001) *Le territoire comme palimpseste et autres essais*. Besançon: Éditions de l’imprimeur.

DANBY, Herbert (trad.) (1933). *The Mishnah: Translated from the Hebrew with Introduction and Brief Explanatory Notes*. Oxford: Oxford University Press.

DE SÁ JÚNIOR, Luiz César. (2014) Philippe Descola e a Virada Ontológica na Antropologia. *Ilha Revista de Antropologia*, Florianópolis, v. 16, nº 2, 7–036. DOI: 10.5007/2175-8034.2014v16n2p7.

DESCOLA, Philippe (1996). Constructing Natures: Symbolic Ecology and Social Practice. In Philippe Descola and Gisli Pálsson (eds), *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. New York: Routledge.

DOUGLAS, Mary (1966). *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. Routledge.

EIROA RODRÍGUEZ, Jorge A. (2016). Indicadores arqueológicos para a identificación de las poblaciones judías medievales hispánicas. *Medievalismo*, nº 26, 87-108.

EIROA RODRÍGUEZ, Jorge A. (2018). El estudio de las comunidades judías de la península ibérica durante la Edad Media a través de la arqueología: balance y nuevas perspectivas. *Rostros judíos del Occidente medieval*, nº 45, 220-250.

ELIADE, Mircea (1992 [1957]) *O Sagrado e o Profano*, São Paulo: Martins Fontes, ISBN 85 336 0053 4.

ELIADE, Mircea (1958 [1949]). *Patterns in Comparative Religion*. London, translated from *Traité d’Histoire des Religions*.

FRADE, Florbela Veiga (2009). Portuguese “conversas” home circle: The women’s role in the diffusion of Jewish customs and traditions (16th and 17th centuries). In *El Prezente 3: Studies in Sephardic Culture, Gender, and Identity*. Sephardic Heritage Center, 63-81. <https://sephardiccenter.wordpress.com/books/el-prezente-3-studies-in-sephardic-culture-gender-and-identity/>.

GOLDBERG, Harvey E. (2001). *The life of Judaism*. California: University of California Press.

IGLESIAS, Patricia A. (2021). *Espazos sen memoria: Os asentamentos Xudeu-conversos en Galiza* (Dissertação de Mestrado). Escola Superior Gallaecia. <https://comum.rcaap.pt/entities/publication/ca-5297be-cedc-41cf-8087-49aa4023c02e>.

INGOLD, Tim (1993). Temporality of the landscape. *World Archaeology* 25 (2), 152–174.

INGOLD, Tim (2000). The Perception of the Environment: Essays in livelihood, dwelling and skill. London: Routledge.

JACOBS, Janet Liebman (1999). The return to the sacred: Ritual purification among crypto-Jews in the diaspora. In R. R. Wasserfall (Ed.), *Women and water: Menstruation in Jewish life and law*. Brandeis University Press, 217–231.

JÄRVI, Tiina (2019) Marking landscape, claiming belonging: The building of a Jewish homeland in Israel/Palestine. In *Dwelling in Political Landscapes: Contemporary Anthropological Perspectives*, edited by Anu Lounela, Eeva Berglund, and Timo Kallinen.

Helsinki: Finnish Literature Society, 134-153. <https://doi.org/10.21435/sfa.4>.

LASTER, R., Aronovsky, D., & Livney, D. (2009). Water in the Jewish legal tradition. In J. W. Dellapenna & J. Gupta (Eds.), *The evolution of the law and politics of water*. Springer, 53-66. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9867-3>.

LEE, Ellen. (2000). *Cultural Connection to the Landscape - A Canadian Example*. Parks Journal.

LEITE, Naomi (2017). *Unorthodox Kin: Portuguese Marranos and the Global Search for Belonging*. Berkeley - CA: University of California Press.

MEACHAM, Tirzah (leBeit Yoreh). (1999). *An abbreviated history of the development of the Jewish menstrual laws*. In R. R. Wasserfall (Ed.), *Women and water: Menstruation in Jewish life and law*. Brandeis University Press, 23-39.

MENDES, António José Aguiló y Fuster Caria (2017). *Terá existido um urbanismo e uma arquitetura sefardita medieval em Portugal?*. in Maria de Fátima Reis e Paulo Mendes Pinto (coord.), *Identidade e Memória Sefardita: História e Actualidade. Terra(s) de Sefarad 2017 - Encontros de Culturas Judaico-Sefardita, Bragança*. Município de Bragança/Ideias Emergentes, 223-234.

MORIN, Edgar (2017[1990]). *Introdução ao Pensamento Complexo*. 6ª Edição. Lisboa: Edições Piaget.

NADER, L. (2011). Ethnography as Theory. *Hau Journal of Ethnographic Theory*, 1(1), 211-219. <https://doi.org/10.14318/2fhau.v1i1.34>.

NOGUEIRO, Inês (2019). Contaminações da genética na história ou caminhos para uma abordagem plural da memória. in Maria de Fátima Reis e Paulo Mendes Pinto (coord.), *Identidade e Memória Sefardita: História e Actualidade. Terra(s) de Sefarad 2017 - Encontros de Culturas Judaico-Sefardita, Bragança*. Município de Bragança/Ideias Emergentes, 87-92.

OLIVEIRA, Inês F. (2025). Docuficção, pós memória e paisagem. Os percursos de Inês de Jesus como reescrita do património transmontano. In A. Carvalho, M. Dores, N. A. Pires, S. Bombico, S. M. Cabeça, & M. F. Gonçalves (eds.), *Património Cultural Imaterial: 20 anos da Convenção para a Salvaguarda do PCI*. Publicações do CIDEHUS. <https://doi.org/10.4000/1441h>

PIGNATELLI, Marina (2000). *A comunidade israelita de Lisboa: o passado e o presente na construção*

da etnicidade dos judeus de Lisboa. Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

PIGNATELLI, Marina (2018). Um Relato Etnográfico sobre Imaterialidades dos Luso-Bnei- Anussim no Nordeste Português. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, vol. 58, 681-697.

PIGNATELLI, Marina (2020). *Imagined Portuguese Jews: Cultural (dis)continuities and the systematization of traditions*. Contemporary Jewry, 40(3), 627-649. <https://doi.org/10.1007/s12397-021-09358-2>.

PIGNATELLI, Marina (2021). A synagogue, a well, a mikveh and a stele: ethnographic notes on Bragança's Jewish heritage. *Jewish Culture and History*, 22(4), 317-335. <https://doi.org/10.1080/1462169X.2021.1991286>.

QUTOSHI, Sadruddin Bahadur (2015). Auto/ethnography: A transformative research paradigm. *Dhauagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 9, 161-170. <https://doi.org/10.3126/dsaj.v9i0.15774>

RÉVAH, Israel Salvator (1971). Aux origines de la rupture spinozienne : Nouvel examen des origines du déroulement et des conséquences de l'affaire Spinoza-Prado-Ribera. *Annuaire du Collège de France - 71*. SARAIVA, António José (1969). *Inquisição e Cristãos-Novos*. Editorial - Inova. Porto. Coleção Civilização Portuguesa.

SAUTTER, Cia (2010). *The Miriam tradition: Teaching embodied Torah*. University of Illinois Press.

SCHWARZ, Samuel. (1993 [1924]). *Os Cristãos-Novos em Portugal no Século XX*.

SIEGEL, Sheila Jubelirer (1985). *The Effect of Culture on How Women Experience Menstruation*. Jewish Women and Mikvah. *Women & Health*, 10(4), 63-74. https://doi.org/10.1300/J013v10n04_06.

SILVA, Marcos (2019). *Vida familiar no marranismo*. In M. A. N. da Silva & S. M. de S. S. Severs (Orgs.), *Estudos inquisitoriais: história e historiografia*. UFRB, 187-199. ISBN 978-85-5971-092-2.

SISSONS, Jeffrey (1993). *The systematisation of tradition: Maori culture as a strategic resource*. Oceania SMITH, Laurajane (2006). *Uses of Heritage*. Routledge.

SPARANO, E., & STRIZZOLO, N. (2024). Imaginary and Symbolic Forms of Water between Spirit and Culture. *Academicus International Scientific Journal*, 14(30), 39-52. DOI: 10.7336/academicus.2024.30.03

SPONSEL, Leslie (2014). Spiritual ecology: The new revolution in consciousness. *Sufi Journal*, 87. <https://www.sufijournal.org/archives-issue-87/>.

STEINHARDT, Inácio (2014). Criptojudéus em Portugal: "Deus, antes de ser português, foi judeu!" Web-Mosaica: *Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall*, 6(2), 133-142. <https://seer.ufrgs.br/index.php/webmosaica/article/view/53272>

STUCZYNSKI, Claude B. (2019). Bragança: 'Metrópole do Criptojudaísmo', in Maria de Fátima Reis e Paulo Mendes Pinto (coord.), *Identidade e Memória Sefardita: História e Actualidade. Terra(s) de Sefarad 2017 - Encontros de Culturas Judaico-Sefardita, Bragança*. Município de Bragança/Ideias Emergentes, 119-127.

TABORDA, Vergílio (2011 [1932]). *Alto Trás-os-Montes: Estudo geográfico*. Coimbra: Imprensa da Universidade.

TAL, Alon. (2016) "What's Jewish about Jewish Environmentalism?" In *Jews and the Environment*.

TAVARES, Maria José Ferro (1985). Para o Estudo dos Judeus de Trás-os-Montes, no Século XVI: A 1ª Geração de Cristãos Novos. *Revista Cultura História e Filosofia*, 4, 371-401.

WASSERFALL, Rachel (1999). *Women and Water: Menstruation in Jewish Life and Law*. Brandeis University Press.

Câmara Municipal de Mirandela: <https://www.cm-mirandela.pt/pages/325>.

